

А. ТОЛСТОЙ: ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ САТИРИКА

Гизатуллина С.Р.

Узбекистан, г. Ташкент, УзГУМЯ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19020336>

Ключевые слова: концепция мира, вальяжный старейшина, душевного мира, манекенность, монументальные эпопеи, несомненная броскость, монументальная эпопея.

Аннотация. На сегодняшний день творчеством А. Н. Толстого заинтересованы как читатели, так и исследователи. А. Н. Толстой известен как эпический писатель, но есть другая сторона его творчества — это сатира. Творчество Толстого до сих пор является не только художественным, но и политическим феноменом, что с неизбежностью делает многие исследования его творчества пристрастными.

Хотя творчество Толстого, казалось бы, подробно изучено и описано, но исследуя творчество Алексея Толстого, оказываешься в двойственном положении. С одной стороны, литература, относящаяся к его творчеству, весьма обширна, но с другой стороны нельзя сравнить, с творчеством литературоведения об А.С. Пушкине и Л.Н.Толстом и потому вполне обозрима. Такая ситуация выглядит оптимальной для исследования на любую тему. С другой стороны, если критически оценить подавляющую часть предисловий, биографий и популярных литературоведческих комментариев Толстого, изданных за XX в., например, в издательствах «Детская литература» и «Просвещение» сотнями тысяч экземпляров, видно, что при всей добросовестности и порой незаурядности, с которыми написаны и составлены эти тексты, они дают намеренно упрощённое и (вследствие этого) неизбежно искажённое представление о фигуре писателя. Для простого читателя и сегодня Толстой — автор в первую очередь «Золотого ключика» и «Петра Первого». Но судьба Толстого как писателя и человека не проста. Мировоззрение человека меняет история. А если это касается мировоззрения писателя, то он создаёт новые поэтические приёмы, где вырабатывается новая концепция мира.

Алексей Толстой представляется нам как вальяжный старейшина писательского цеха, бывшего графа, который писал про жизнь трудового народа.

«Улыбка Алексея Толстого...Таким смеющимся, остроумным, любящим пошутить запомнился писатель не только нескольким поколениям своих читателей, уловивших по его книгам особенности духовного и душевного мира замечательного художника слова» [1, с 67].

А. Толстой был человеком доброй души, он всегда обходил стороной хмурых людей и всякий, кто знал его, не может не вспомнить его собственных веселых проделок, забавных мистификаций и шуток. Всё удавалось ему делать талантливо и артистично: он мог так рассказать анекдот, что от смеха у всех появлялись слёзы на глазах, непринуждённо сочинял любовные записки от восемнадцатилетней девушки, адресованные старому фату. Горький называл талант Толстого весёлым. Если, к примеру, взять его сказку «Золотой ключик», где мы смеёмся над приключениями Буратино. Хотя талант творчества Толстого смешит нас, но никто не называл А. Толстого писателем- юмористом. Но если мы подумаем над высказыванием Горького, по поводу таланта Толстого, то можно сказать, что его произведения – народные, где присутствует полнота земного бытия, жизнерадостное восприятие всего и жизнь, которая творится и кипит вокруг читателя. «Алексей Толстой был очень естественным, непосредственным человеком и ценил такую естественность в других. Холодность, чопорность, футлярность окружающих его отталкивала. Манекенность всегда становится у него предметом сатирической насмешки» [2, с. 181].

Вырисовывается иная фигура: уютно устроившийся в экологической нише официального классика приспособленец, который вполне сознательно поддерживал

преступления сталинского режима. Алексей Толстой - аристократ со славной фамилией, у которого не хватило гражданского мужества просто помолчать.

Творчество Толстого универсальное: он стремился ухватить чудо всей жизни во всей ее полноте. Каким бы жанром не писал Толстой, у него это удавалось чудесно. Рассматривая его реалистические прозы, маленькие новеллы и монументальные эпопеи, его научно-фантастические произведения, где обязательно присутствует интрига и приключения, в то же время он публицист, киносценарист, литературный критик, а также детский писатель - можно сказать одно: он мастер всех разновидностей жанра, где присутствует современные мотивы и старые времена.

«Писатель растёт вместе со своим творчеством» - так говорил Толстой.

И жить Алексей Толстой любил широко. Его дом всегда был полон гостей: артисты, художники, писатели, учёные и другие талантливые и как он добрейшие люди.

«...мемуаристы были, по сути дела, единомышленны в одном - они как один отмечали особую нацеленность Алексея Толстого на шутку, на юмор, отмечали особую склонность этого щедрого человека на общение человека к празднично-карнавальному, по детски непосредственному смеху. Характерное «похрапывание» смеющегося писателя часто раздавалось за его гостеприимным столом» [3, с. 183].

А. Толстой был наивеселейшим человеком - в прямом смысле этого слова: он любил разыгрывать, неожиданно за столом импровизировать и делал он всё это по дружески шутя, но с крепким народным словом. Но никто не задумывался над тем, что его шутки — это как разрядка после плодотворного, напряжённого труда. Но его шутки имели и другую сторону, этот домашний театр был стихийным продолжением его творчества, где его герои меняют маски, свои роли... И всё менее читатель задумывается над общественным смыслом пройденного им пути, это можно назвать закономерностью его творчества.

Из множества документов, говорящие о биографии Толстого — это письма, воспоминания, дневники, публикации, некоторые из них можно сказать что предвзятые, а некоторые даже неправильно понятые — можно представить талантливого человека в его повседневной жизни, узнать о его привычках, пристрастиях. Но если говорить о Толстом как о художнике, то главным доказательством его истинной биографии являются его произведения.

«А.Н. Толстой работал в своем красивом кабинете. Я потому говорю красивом, что всегда, каждый раз рассматривала все заново – как что стоит, какие вещи висят на стенах. Мне всегда казалось, что вкус к домашней обстановке у Алексея Николаевича особый, абсолютный. Как бывает у людей абсолютный музыкальный слух, так у него был абсолютный вкус к вещам. Сами вещи были необычными: мебель, кувшины медные чеканные, большие, видно, издалека привезенные, подсвечники фигурные, подносы, картины старые, не случайные, а те, что были ему по вкусу» [4, с. 79].

Толстой был и оставался настоящим русским баринном, любил роскошь и, как он сам выражался, «легкую и изящную жизнь».

Его творческий путь можно рассматривать с его юношеских писем.

«С языка юного А. Толстого то и дело срывается слово «озорник», «озорство». Многие письма он подписывает неизменным: «Твой озорник». В одном из июльских дней 1896 года Алёша записывает в письме матери: «Ем, сплю, учусь, пью и озорничаю». Атмосфера его детской жизни как бы вся пронизана насквозь озорством, испытанными и возможными приключениями.

В своих письмах А. Толстой фактически тренирует юмористический слог» [5, с. 176].

У юного Толстого в письмах проявляется такое свойство как самоирония, которое в зрелые годы мы будем находить в его произведениях. Герои его некоторых произведений нередко склонны к самоиронии, к самопародированию. Через самоиронию А. Толстой будучи юношей, смотрит на себя со стороны, делает самоанализ и совершенствуется. А. Толстой всегда относился к себе с самоиронией, что говорит о его щедрой и широкой душе.

Самоирония наблюдается у А. Толстого и в произведениях и в статьях. О своих первых драматургических опытах А. Толстой самоиронично рассказывает в статье «Моя первая пьеса». Толстой говорил, что его пьеса запутанная и скучная и что он понимал - первый его опыт был провальным, так как даже директор театра не хотел её ставить.

«А. Толстой не был «чистым» историком-аналитиком, «чистым лириком», «чистым» сатириком, «чистым» психологом и бытописателем. Ему не было свойственно загонять себя в тесные рамки какого-то одного решения. А. Толстой как художник воспринимал жизнь во всей её диалектически противоречивой нерасчленённости и слиянности» [6, с. 97].

Творчество Алексея Толстого исследовали многие учёные. В таких исследованиях как у Л. М. Поляк, В. И. Баранова, И. И. Векслера, И. Эвентова мы находим такие суждения, что в произведениях писателя есть элементы сатиры с иронической интонацией. Литературовед И.И. Векслер находил в ранней прозе писателя законченную сатиру щедринского типа.

С. Г. Боровиков отмечал следующее в творчестве А.Н. Толстого: «Несомненная броскость, эффектность толстовских произведений 1910 годов, но всё же они выявляют и некую облегчённость – черты того, что мы именуем «беллетристикой». Даже в принесших писателю широкую известность и читательское признание в романах «Чудаки» и «Хромой барин», в цикле повестей и рассказов «Заволжье» при всей яркости и сочности материала ощутим несомненный элемент «лёгкого» чтения, беззаботности, усмешки ...И чувствуешь, что Толстой, озоруя, и веселит читателя, и мистифицирует его видимой трагичностью переживаний героев, который сам не очень то воспринимает всерьёз» [7, с 97].

Сатирические и юмористические образы не единственный компонент в произведениях писателя, который определяет их жанровую принадлежность, а эти образы являются элементами художественной прозы. У Толстого сатира переплетается с другими образно-стилевыми пластами, то есть, чисто сатирических произведений нет, сатира вступает с другими средствами художественного обобщения, что делает его произведения уникальными.

В каждом произведении А. Толстого есть сатирические, юмористические и лирические начала, но также историко-политические отступления, бытовые картины и батальные панорамы.

Но особенно литературное наследие А. Толстого берлинского периода. Это связано с годами его творчества, когда он был в недолгой эмиграции в Берлине, с октября 1921 года по июль 1923 года. Берлинский период для Толстого был как самостоятельный художественный статус в контексте его художественных произведений, его психологический, творческий и биографический рубеж, где осуществляется поиск его самоопределения. Перемена, которая постигла Толстого в его творчестве, была большой и явственно отразилась в его художественном творчестве. Появляются произведения фантастического жанра с пародийной нагруженностью. История, политическая ситуация в стране меняет мировоззрение человека. А если это касается творческого человека, то он создаёт новые поэтические жанры, где вырабатывается новая концепция мира. В произведениях Толстого берлинского периода выявляются напряженность духовного и творческого поиска. В сатирических красках написаны его произведения в эмиграционный и пост эмиграционный периоды: «Похождения Невзорова, или Ибикус», «Рукопись, найденная под кроватью», «Убийство Антуана Риво», романы «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», «На острове Халки».

Таким образом, мы видим, что нет жанра, в котором Алексей Толстой не добился бы успеха. Начиная с реалистической прозы, маленьких новелл и кончая монументальной эпопеей, где есть фантастика, интрига, сатирические образы, отображение формирования новых социальных отношений, где происходит новое становление личности.

References:

1. Голубков С. Гармония смеха: Комическое в прозе А.Н.Толстого. Очерки. Самара, 1993.- 253 с.

2. Голубков С. Гармония смеха: Комическое в прозе А.Н.Толстого. Очерки. Самара, 1993.- 253 с.
3. Голубков С. Гармония смеха: Комическое в прозе А.Н.Толстого. Очерки. Самара, 1993. – 253 с.
4. Зеленая Р. В. Разрозненные страницы – М.: Транспорт, 1989.-185 с.
5. Голубков С. Гармония смеха: Комическое в прозе А.Н.Толстого. Очерки. Самара, 1993.- 253 с.
6. Голубков С. Гармония смеха: Комическое в прозе А.Н.Толстого. Очерки. Самара, 1993.- 253 с.
7. Боровиков С.Г. Алексей Толстой: страницы жизни и творчества. М., 1984.- 270 с.